

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТАДБИРКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИГА ЧИЗГИЛАР

Ражабов С.Б.

иқтисодий фанлари бўйича фалсафа (PhD) доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056154>

Аннотация. Мақолада мактаб ўқувчиларини тадбиркорликка тайёрлашнинг бизнеспедагогик масалалари, долзарблиги, унинг иқтисодий, ижтимоий ва педагогик асослари атрофлича таҳлил қилинади. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш, меҳнат бозоридаги талаблар ва иқтисодий ўсиш учун ёш авлодда тадбиркорлик, ташаббускорлик, масъулият, инновацион фикрлаш каби сифатларни шакллантиришнинг аҳамияти асослаб берилади. Ўқувчиларнинг тадбиркорликка тайёргарлигини шакллантириш учун педагогик шароитлар, ўқув-тадбиркорлик фаолиятининг моделлари баён этилади.

Калим сўзлар: бизнеспедагогика, ўқувчи тадбиркорлиги, экономик саводхонлик, меҳнат бозори, ўқув-тадбиркорлик модели, ўсмирлар бандлиги, тадбиркорлик маданияти, малака ва компетенциялар, бозор иқтисодиёти, инновацион таълим, интеграция, ўқувчиларни тадбиркорликка тайёрлаш.

Мақолада айти пайтда педагогик амалиётга хос муаммолар — ўқитувчиларнинг иқтисодий саводхонлиги пастлиги, ўқувчиларнинг реал бизнес кўникмаларини етарли даражада ўрганилмаслиги, назарий билим билан амалиёт ўртасидаги муаммолар ҳамда болалар тадбиркорлигини ривожлантиришда жамоат ташкилотлари ва нодавлат секторнинг иштирок этиши ижобий омил сифатида баҳоланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Умумий ўрта таълимни 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси»га оид фармонлари, ҳамда «Ўзбекистон - 2030 стратегияси» каби ҳукумат томонидан белгиланган ҳужжатларда умумий ўрта таълим муассасаларида ўқувчиларнинг тадбиркорлик компетенцияларини ривожлантириш муаммосига катта эътибор берилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича жамоатчилик кенгаши тузилган бўлиб, кенгаш томонидан 2024 йилда тадбиркорлар фаолияти учун ғоят муҳим бўлган 5 та қонун, 101 та фармон ва қарорлар қабул қилинди. Зеро **“Тадбиркорликни ривожлантириш – биз учун стратегик вазифа. Бизнинг таянчимиз ҳам, суянчимиз ҳам, энг катта кучимиз ҳам шу соҳада мужассам. Шу боис тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш марказдан тортиб энг қуйи бўгингача – барча раҳбарларнинг қундалик иши бўлиши шарт...”¹**.

Жаҳонда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий рақобатбардошлигини ошириш ва ялпи ички маҳсулот ўсишига бўлган эҳтиёж жамиятнинг ҳар бир аъзосида тадбиркорлик, ташаббускорлик, янгиликка интилиш, ташкилкорлик ва масъулият каби сифатларни шакллантиришни талаб қилади. Ушбу сифатларни болалиқдан бошлаб ва умр бўйи давомида, айниқса шахс камол топаётган, мактабда таълим олаётган даврда тарбиялаш зарур. Униб ўсиб келаётган авлодни бозор

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йил 20 декабрь куни мамлакатимиздаги фаол тадбиркорлар билан бўлган учрашувдаги нутқидан. УзА. 2024 йил 20 декабрь.

муносабатлари шароитига мослаштириш ва касбий йўналтиришни мактаб дастури доирасида тадбиркорлик асосларини ўрганмасдан амалга ошириб бўлмайди. Шу боисдан ўқувчиларга тадбиркорлик асосларини ўргатиш муаммосини ҳал этиш Ўзбекистон педагогика фанининг вазифасига айланмоқда.

Кўплаб мамлакатларда тадбиркорликка тайёргарлик таълимнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади, чунки у ўқувчиларни амалий иқтисодиёт ва тадбиркорлик асосларига ўргатиш орқали жамиятда тадбиркорлик маданиятини шакллантиришга хизмат қилади.

Ўқувчилар тадбиркорлиги муаммоси бўйича ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, болалар бўш вақтини тўғри ташкил қилишдаги муаммолар, ёшларнинг ижодий, стартаплар яратиш салоҳиятидан етарлича фойдаланилмаслиги кўпгина ўсмирларни пассив ҳаёт тарзига йўналтириши мумкин. Бу эса жамиятда айрим фаол ўсмирларнинг ҳуқуқбузарлик кўчаларига кириб кетишларига шароит яратиши мумкин.

Бугунги кунда педагогик амалиёт болалар тадбиркорлигини ижтимоий ҳодиса сифатида илмий-назарий асослашга қаттиқ эҳтиёж сезмоқда. Болалар бизнесини ташкил этишнинг турли шакллари йўрганишга қаратилган комплекс психолого-педагогик тадқиқотларга зарурат бор. Ўқувчиларнинг тадбиркорлик тайёргарлиги бўйича ўқитувчи, тренер, коучинг кадрларни тайёрлаш муаммоси ҳам долзарб. Юқори синф ўқувчиларини тадбиркорликка ўқитиш, уларда тадбиркорлик фаолиятининг амалий кўникмаларини шакллантириш масаласи болаларни меҳнат бозорида ижтимоий ҳимоя қилишнинг муҳим омилларидан биридир.

Юқори синф ўқувчиларини тадбиркорликка тайёрлаш деганда, иқтисодий саводхон, фаол жамият аъзосини тарбиялашга қаратилган махсус режалаштирилган педагогик фаолият тушунилади. Ушбу фаолият юқори синф ўқувчиларида иқтисодий тафаккур асосларини шакллантириш, мустақил тарзда тадбиркорлик қарорлари қабул қилиш тажрибасини ошириш, тадбиркорлик билимларини эгаллаш ва қўллаш кўникмаларини ривожлантириш, ўз мамлақати олдида масъулият ҳиссини тарбиялаш, иқтисод ва тадбиркорлик соҳасида фаолият юритиш қобилиятини шакллантиришга қаратилган.

Юқори синф ўқувчиларининг тадбиркорликка тайёргарлигини ташкил этувчи таркибий компонентлар:

когнитив,
мотивацион-қадриятли ва
фаолият компонентларидан иборат.

Юқори синф ўқувчиларини тадбиркорликка тайёрлаш моделининг асосий компонентлар бўлган мотивацион-қадриятли, когнитив, фаолият компонентлар маърифий, ривожлантирувчи, ташкил этувчи, эстетик, прогностик ва тарбиявий функцияларни бажаради. Ҳар бир компонент ўз мақсадига эга бўлиб, ўқувчиларни тадбиркорликка тайёрлашга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир. Биз ушбу модель тадбиркорлик таълими асосий ғояларини акс эттирувчи тўртта мазмунли йўналишдан иборат бўлиши, яъни: “Иқтисодиёт” фанидан билимлар, “Бизнес этикет”, “Ўқувчи фирмаси”, компьютер бизнес-ўйинларини қамраб олиши зарур, деб ҳисоблаймиз. Модель ўз ичига ташкилот шакллари, восита ва методларни ҳам қамраб олади.

Ушбу жараёнда албатта муҳим бизнеспедагогик шарт-шароитлар, жумладан:

— юкори синф ўқувчиларида тадбиркорлик компетенцияларини ривожлантириш жараёнида фаол ўқув ва тарбия методларини қўллаш;

ўқув ва ўқувдан ташқари фаолиятда соғлом маънавий-ахлоқий муҳит яратиш;

ўқувчиларни ўқув-тажриба тадбиркорлик фаолиятига жалб қилиш; ўқувчилар жамоасида тадбиркорлик қарорларини қабул қилиш ва амалга ошириш компетенцияларини ривожлантирувчи ўз-ўзини бошқариш тизимини таъминлаш — юкори синф ўқувчиларини тадбиркорликка тайёрлаш моделини самарали амалга оширишга ёрдам беради.

Айни вақтда шуни ҳам таъкидлаш зарурки, мактаб ўқитувчиларининг иқтисодий педагогик тайёргарлиги бугунги бизнеспедагогик талабларга мос келмаётганлиги тадбиркорлик таълимини самарали амалга оширишга ва ўқувчиларда тадбиркорлик маданиятини шакллантиришга тўсқинлик қилмоқда.

Шу билан бирга, айтиш лозимки, ҳозирги кунда ўқувчилар тадбиркорлигини ривожлантиришда турли жамоат ташкилотлари муҳим роль ўйнамоқда. Жамоатчилик фикрини ифода этувчи нодавлат ва жамоат ташкилотлари давлат тузилмаларига нисбатан тезроқ жамият эҳтиёжларига жавоб қайтаради ва ўсмирларни тайёрлаш муаммоларига аҳолининг эътиборини қаратади.

Умумтаълим муассасаларида бизнеспедагогик фаолият бўйича ўқув дастурлари ва педагогик амалиёт таҳлили мактабдан мустақил ҳаётга ўтишда юзага келаётган айрим ижтимоий педагогик муаммолар мавжудлигини очиб берди.

Бу муаммолар қуйидагича намоён бўлади:

— бизнеспедагогик ўқув фаолиятининг назарий мазмуни (матнлар, жадваллар, алгоритмлар) билан тадбиркорлик фаолиятидаги реал объектлар ўртасида, яъни назарий билимлар реал ижтимоий, ишлаб чиқариш ва иқтисодий жараёнларни тушуниш билан боғлиқ ҳолатларда тўлиқ қўлланилмаслиги;

— хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг яхлит мазмуни билан ўқувчиларнинг бу фаолият кўникмаларини асосан алоҳида курс ва фанларнинг назарий ўқиши орқали эгаллаши ўртасида;

— реал тадбиркорлик фаолиятининг узлуксиз ва динамик жараёни билан ўқув жараёнида уни статик тизимлар, тайёр билимлар ва ёдлашга мўлжалланган алгоритмлар кўринишида тасвирланиши ўртасида;

— иқтисодиётнинг ижтимоий, маънавий-ахлоқий табиати, меҳнатнинг жамоавий характерлари билан ўқувчиларнинг тадбиркорлик билимларини индивидуал усулда ўзлаштириши ўртасида;

— ўқув фаолиятининг мазмуни ўтмиш ижтимоий тажрибасига қаратилгани ҳолда, ўқувчининг қизиқиши келажак фаолиятига, янги ва номаълум шароитларга йўналган бўлиши ўртасида;

— баъзи ўқувчиларнинг тадбиркорлик фаолиятига фаол киришиш истаги билан бу фаолиятга тайёргарлик даражасининг пастлиги ўртасида.

Бу бизнеспедагогик муаммолар ўз навбатида қуйидаги вазифаларни ҳал қилишни тақозо қилмоқда:

1. Ўқувчиларнинг тадбиркорлик компетенцияларини ривожлантириш бўйича миллий ва халқаро тажрибани таҳлил қилиш.

2. Тадбиркорликни шакллантиришнинг методологик ёндашувларини аниқлаш ва мактаб ўқувчиларини тадбиркорликка тайёрлашнинг назарий асосларини ишлаб чиқиш.
3. Ўқувчиларнинг ўқув-тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаш концепциясини ишлаб чиқиш.
4. Ўқувчилар стартаплари асосида ўқув-тадбиркорлик фаолиятининг дидактик моделини яратиш.
5. Ўқувчиларнинг тадбиркорликка тайёргарлигини баҳолаш мезонлари ва механизмларини аниқлаш.
6. Тадбиркорлик ва технология фанлари ўртасидаги ўзаро интеграция самарадорлигини аниқлаш.
7. Ўқувчилар стартаплари негизда ўқув-тадбиркорлик фаолиятини бошқариш тизимини ишлаб чиқиш.
8. Ўқув-тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш бўйича таклифлар тайёрлаш.
9. Ўқув-тадбиркорлик фаолиятини жорий қилиш самарадорлигини баҳолаш шулар жумласидандир.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йил 20 декабрь куни мамлакатимиздаги фаол тадбиркорлар билан бўлган учрашувдаги нутқидан. УзА. 2024 йил 20 декабрь.
2. Алимов, А.Ж. Тадбиркорлик асослари / А.Ж. Алимов. — Т.: «Fan va texnologiya», 2020. — 192 б.
3. Муравьева, А.А. Разработка модульных программ, основанных на компетенциях : учебное пособие / А.А. Муравьева, О.Н. Олейникова, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова. М.: Альфа-М, 2005 - 288 с.
4. Ступин, А.А. Школьная компания способ формирования предпринимательских качеств у учащихся / А.А. Ступин, Е.Е. Ступина // Экономика. Вопросы школьного экономического образования. - 2003 -№2.